

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V.
(C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Calqueerpapier

Langelaar, O. — Korte bespreking van drie soorten craftint calqueerpapier: „Singletone"-papieren; „Doubletone"-papieren, waarvan ook weer verschillende soorten bestaan: „Multicolor"-materialen. Dequeker-selectie-systeem, waarbij elke kaart geklemd staat tussen twee tussenkaarten en de selectie-naalden voor een bepaalde selectie onafhankelijk van het aantal te selecteren kaarten slechts eenmaal behoeven te worden ingebracht. Aspa Handigbloc, verkrijgbaar in twee formaten, speciaal ontworpen voor gebruik bij de telefoon. Zeer beknopte uiteenzetting over een nieuwe uitvoering van de Burroughs klasse 5, de Monroe „portable" rekenmachine en een nieuw model Autopoint Index. Overzicht van een aantal apparaten voor de postbehandeling, die in Nederland nog onbekend zijn: elektrische brief-opener: enveloppen-sluitmachine, gecombineerde enveloppen-sluit- en frankeermachine; brievenweger en weegapparaat voor pakketpost. Tal van afbeeldingen zijn in de tekst van het tijdschrift opgenomen.

A III 3

Kantoor-machinerie 2, No. 5, Mei 1947 82

Some fundamentals of system design

Marks, H. R. — Uitvoerige beschouwing van de mogelijkheden en de problemen die zich voor de accountant voordoen bij de bepaling van de boekhoudkundige methode die voor het betreffende bedrijf moet worden gevolgd. Een stuk wetenschappelijke boekhoudtechniek, bevattende zeer waardevolle richtlijnen zowel voor de administratie als voor de accountant.

A III 3 *The New York Certified Public Accountant XVI, No. 11, November 1946*

85:986

The Audit of Current Liabilities

Eisner, J. — In druk verschenen lezing, gehouden tijdens de Review and Reorientation Course for Veterans over de controle door de accountant van de schulden, die binnen één jaar opeisbaar zijn.

A III 4 *The New York Certified Public Accountant 16, No. 8, Augustus '46* 873.07

The Audit of Receivables

McCormack, E. F. — In druk verschenen lezing, gehouden tijdens de Review and Reorientation Course for Veterans over de controle door de accountant van de vorderingen van de onderneming. Teneinde deze controle doelmatig te kunnen toepassen dient de interne controle goed te functioneren.

A III 4 *The New York Certified Public Accountant 16, No. 8, Aug. '46* 882.2:873.07

IV. LEER VAN DE CONTROLE.

Stock control

Redactie — Aan de hand van de ervaringen van een grootbedrijf in Engeland wordt een systeem van voorraadbeheer besproken, en o.a. aandacht besteed aan de magazijn-codering, correcte waardering van de voorraad en bepaling van de verschillen tussen aankooprijzen en standaardrijzen.

A IV 1

The Factory Manager XV, No. 152, December 1946

884

Trends in Auditing and Reporting

Klein, J. J. — In deze lezing, gehouden tijdens de Review and Reorientation Course for Veterans wordt de huidige vorm van accountantsrapporten in de Ver. Staten in het kort besproken. Ook de ontwikkeling van de vorm van het rapport komt ter sprake. Analyse van het accountantsrapport in het algemeen.

A IV 1 *The New York Certified Public Accountant* 16, No. 8, Aug. '46 815.8:986

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Welvaart en volkshuishouding

Eykema Overweg, W. A. — De productie komt voort uit de samenwerking van natuur, arbeid en kapitaal en is gericht op drie hoofddoelinden, waarvan kapitaalvariëring en -vervanging alsmede de uiteindelijke consumptie uitvoerig worden besproken. Het nut van de arbeid kan worden verhoogd door een doeltreffende organisatie; een andere mogelijkheid tot opvoering van de productie bestaat in mechanisatie en toepassing van technische wetenschappen. Organisatie en mechanisatie doen rationalisatie ontstaan met als gevolg productievergroting en kostenverlaging. Tenslotte bespreekt schrijver de invloed van conjunctuurschommelingen op de productie en de economische ontwikkeling. In de tekst zijn grafische voorstellingen en schema's opgenomen.

B a II 1 *Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie* 17, No. 1, 1947 1010

III. WAARNEMINGSMIDDELEN.

De statistiek in de bedrijfshuishouding II

Bakker, A. — Als minimum eis mag worden gesteld, dat verkoopstatistieken een duidelijk en tijdig inzicht geven in de ontwikkeling van de omzet in totaal gezien; daarnaast moeten ze gedetailleerde gegevens verschaffen. Opsomming en bespreking van de meest voorkomende specificaties. Hiermede is de analyse van het statistische materiaal niet ten einde; om bepaalde ontwikkelingstendenties bloot te leggen en samenhangen tussen verschijnselen op te sporen zal men verdere bewerkingen moeten toepassen. De voornaamste zijn uitschakeling van seizoen- en conjunctuurbewegingen en het maken van correlatieberekeningen. Voorbeelden van een tabel en een grafiek zijn in de tekst opgenomen.

B a III 2 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie* 2, No. 1, Januari 1947 885.5

De statistiek in de bedrijfshuishouding I

Bakker, A. — De statistiek is het hulpmiddel, dat de leiding van de bedrijfshuishouding in staat stelt om het bedrijfsgebeuren te overzien en om bepaalde relaties die tussen economische en bedrijfseconomische grootheden worden verondersteld, kwantitatief te bepalen. De administratie schiet hierin door haar geringe beweeglijkheid te kort. De interne bedrijfseconomische statistiek heeft drie functies te vervullen die worden aangegeven en besproken. De interne statistiek vertoont veel aanrakingspunten met de andere onderdelen der administratie. De zoeklichtmethode is zeer aantrekkelijk. In het kort worden de bronnen vermeld, waaraan de statistiek haar gegevens ontleend,

B a III 2 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie* 1, No. 8, Augustus 1946

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Het moderne rekeningschema II

Maris, M. — Bespreking van de verdeling der rekeningen over de verschillende rubrieken van de bedrijfsafrekening, waarbij schr. de kostentheorie van Schmalenbach aanhaalt voor zover deze voor zijn betoog van belang is. Dan volgt een beschrijving van de productie-centra methode van Hamilton Church, waarbij men zich afvraagt: „welk direct nut stichten de indirecte kosten“, om dan deze kosten naar mate van het in quantiteiten uitgedrukte directe nut ten laste van de productie te brengen.

B a IV 1 *Financieel Overheidsbeheer* 22, No. 2, Februari 1947 887

Unternehmungszweck und Kostenbewertung

Bobhardt, E. — Naar aanleiding van de dissertatie van E. Wijder — Der Wiederbeschaffungspreis — geeft schr. een korte beschouwing over de doelinden van

de onderneming als uitgangspunt voor de waardering van de kosten. De aanvaarde definitie van het doel van de onderneming verheldert het probleem en geeft aan van welk waarderingsprincipe men moet uitgaan. Dit doel omvat volgens schr. de optimale bevrediging van de behoeften. De waarderingsmethode moet derhalve voldoen aan 2 eisen: 1e. de toepassing mag geen enkel nadeel opleveren voor de onderneming of volksgemeenschap. 2e. een getrouw beeld geven van de economische prestaties van de onderneming. Deze moet hierdoor de waarden terugontvangen, welke in de loop van de productie worden afgestaan. De waardering tegen vervangingswaarde is de enige, welke aan deze eisen voldoet. Het is in het belang van de uniformiteit van alle functies van de industriële administratie, dat een enkele waarderingsmaatstaf wordt toegepast.
B a IV 1 *Organisation Industrielle 15, No. 6, December 1946* 010

Budgetary Control and predetermined costs

Robson, L. W. and J. T. Morrow — Korte uiteenzetting over begrip en doeleinden van de budgettering. Aard en bronnen der benodigde gegevens. Budgettering als controlemiddel en de vorming van centra waar die budgettering dient te geschieden. Het opstellen van standaards en kostenbegroting. Budgettering als middel van controle op de efficiency. Het belang van grenskosten en van de goede boekhouding voor een doelmatige bedrijfsvoering.
B a IV 1 *Accountancy, No. 640, December 1946* 298

Valuation of stock-in-trade for the balanceshut

Bigg, W. W. — Dit artikel werd als voordracht door de schr. gehouden op een bijeenkomst van de Chartered Accountant Student's Society of London. Het probleem van de waardebeoordeling voor de balans wordt hier behandeld. Schr. is van mening dat de waardebeoordeling van de voorraad voor de balans niet op dezelfde basis behoeft te geschieden als die voor de trading accountant. Hij zet zijn principes aangaande dit onderwerp uiteen en vermeldt een aantal andere methoden van waardebeoordeling.
B a IV 2e *Accountant 65, No. 3751, 26 October 1946* 554

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Het begrip „kapitaal” en wat er uit voortvloeit

Prins, S. W. — Korte theoretische beschouwing over het begrip kapitaal, in verband gebracht met de eigenaar van het kapitaal en hetgeen deze ermee doet.
B a V I *Factory Manager XV, No. 152, December 1946* 131

De obligatie als financieringsinstrument voor de particuliere onderneming

Mey, J. L. — Schr. trekt een vergelijking tussen financiering met aandelen en die met obligaties en bespreekt uitvoerig de voor- en nadelen van de laatstgenoemde financieringsvorm.
B a V 3 d *Maandblad voor Bedrijfsadministratie 51, No. 601, April 1947* 143.1:115.1

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Moelijkheden en grenzen der specialisatie

Bezemer, T. J. — Na het begrip te hebben omschreven en de ruime toepassingsmogelijkheden te hebben aangestipt, gaat schr. verder in op enkele belangrijke aspecten van het verschijnsel. De strekking is aan te tonen, dat bij een juiste toepassing de specialisatie zowel economisch als psychologisch gezien een gunstige beoordeling verdient.
B a VI 2 *Organisatie en Efficiency 9, No. 12, 1946* 013.2

Trade-up programs help both buyer and seller

Redactie — In dit artikel worden enkele wenken gegeven om door reclame oude klanten ertoe te brengen meer te kopen en nieuwe markten met hoger inkomen te bereiken.
B a VI 11 *Printers' Ink 218, No. 13, 28 Maart 1947* 76.021

Tests prove value of untapped markets

Ganly, Raymond H. — Een voorbeeld van een uitgebreide reclamecampagne van een uitgeverijbedrijf voor de verkoop van een bepaald boek, met de bedoeling om de lezersmarkt uit te breiden.
B a VI 11 *Printers' Ink 218, No. 13, 28 Maart 1947* 76.021

Secret to direct-mail success: your mailing list

Mayer Jr., Edward N. — Voor een goede reclame bij prospects is in de eerste plaats een zorgvuldig bijgehouden adreslijst nodig. Schr. geeft 15 eenvoudige wenken voor deze lijst.

B a VI 11

Printers' Ink 218, No. 13, 28 Maart 1947 76.01

De organisatie van het secretariaat in de onderneming

Mahieu, P. — Schr. geeft in dit artikel een analyse van de tegenwoordig in het bedrijfsleven steeds meer naar voren komende functie van „secretaris der directie” die in de praktijk nog slechts vaag is omlind. De plaats van het secretariaat in de organisatie, de vereiste kennis en de vereiste eigenschappen voor genoemde functie en een uitvoerige taakbeschrijving vormen de belangrijkste punten van bespreking.

B a VI 1

Organisatie en Efficiency 9, No. 5, Mei 1947 96

De functieverdeling in de onderneming

Prause, F. J. — Korte behandeling met schema's van verschillende organisatievormen, aan de hand van F. W. Taylor. Aangegeven worden: de hiërarchische organisatie, de functionele organisatie en de line and staff-organization.

B a VI 1

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk 19, No. 1,

November 1946 215

Specialisatie van gereedschap

Pomes, A. — Schr. onderscheidt vier gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van speciaal gereedschap en gaat na wanneer de toepassing hiervan verantwoord is. Hierbij worden enkele voorbeelden van tijdens de oorlog ontwikkeld speciaal gereedschap (o.a. voor de verspaning met negatieve spaanhoeken) gezien. Tenslotte worden formules afgeleid voor de bepaling van de maximaal toelaatbare kosten voor speciaal gereedschap zowel voor het geval dat de kosten hiervan geheel ten laste van een bepaalde order dienen te worden gebracht als voor het geval dat ook bij volgende orders hiervan gebruik wordt gemaakt.

B a VI 2

Organisatie en Efficiency 9, No. 5, Mei 1947

62.013.2

De commerciële functie als specialisatie van de ondernemingsfunctie

Meertens, L. — Met het toenemen van de commerciële problemen en de stijgende noodzaak om de verkoop actief te leiden, wordt de commerciële functie in de onderneming steeds belangrijker. Schr. concludeert, dat deze functie in vele bedrijven onvoldoende is bezet, waardoor de noodzaak, om deze als gespecialiseerde functie van de bedrijfsleiding af te splitsen, zeer spreekt.

B a VI 2

Organisatie en Efficiency 9, No. 12, 1946

313.1:74

Fire more shots at more targets to beat greater competition

Roth, H. L. — Enkele aspecten van een reclame-campagne, tot behoud van plaats bij concurrentie: concurrentie met andere merken van dezelfde soort goederen en met geheel andere soorten goederen; concurrentie ter verkrijging van een behoorlijk distributie-apparaat; reclame bij alle instanties die bij verkoop en gebruik van het product zijn betrokken of daarop enige invloed kunnen uitoefenen. Enkele schema's ter verduidelijking.

B a VI 11

Printers' Ink 219, No. 1, 4 April 1947

76

Six tools for industrial selling

Baldwin, R. H. — Schr. geeft zes bij elkaar behorende vereisten voor de verkoop van industriële producten: goede verkopen, adverteren in handelsbladen, reclame maken bij een uitgekozen groep klanten en prospects; het samenstellen van catalogi, vertegenwoordiging op industriële tentoonstellingen, contact met prospects die, naar aanleiding van wat ze in de advertenties gelezen hebben, inlichtingen vragen.

B a VI 11

Printers' Ink 218, No. 13, 28 Maart 1947

76

Are your pricing policies raising distribution costs?

Crisp, R. D. — Schr. geeft aan de hand van enkele vragen aanwijzingen voor het vinden van onregelmatigheden in prijzen en kortingfaciliteiten, die resulteren in hogere distributiekosten per eenheid product en wrijving in de verkoop.

B a VI 15

Printers' Ink 219, No. 1, 4 April 1947

741.3

Les vertus cardinales du chef

Arthus, Henri — Dit belangwekkende artikel geeft een excerpt van hetgeen Dr. Arthus in een van zijn werken over de psychologie van de chef schreef over „le

Courage" en „La justice" als eigenschappen welke o.a. onmisbaar zijn bij het verrichten van leidinggevende arbeid. Schr. belicht de psychologische achtergrond van het leidinggeven en stelt zeer hoge eisen aan de chef.

B a VI 16

Organisation Scientifique 21, No. 3, Maart 1947

Tool control speeds production

Evans, R. K. — Bespreking van het belang van het efficient opbergen van gereedschappen en van een doelmatig uitleen-contrôle-systeem, zodat men op elk gewenst ogenblik direct weet waar het gereedschap zich bevindt. Enkele systemen worden besproken met afbeeldingen van enkele administratiekaarten.

B a VI 19

The Factory Manager XV, No. 152, December 1946

331.5

G.E.'s improved method for mass sales training

Deen, J. — Besproken wordt de moeilijkheid van het samenstellen van een scholing-methode voor verkooppersoneel van verschillende branches. Aan een gespecialiseerde training op een product moet een algemene training voorafgaan. Uitgegaan wordt van de ervaringen van de General Electric Company.

B a VI 21

Printers' Ink 218, No. 13, 28 Maart 1947

743:32

Verkoopkosten

Ploeg, M. J. van der — Vervolg op een gelijkkluidend artikel in het Februari-nummer van dit blad. Beknopt maar zeer duidelijk en overzichtelijk behandelt schr. achtereenvolgens de volgende onderwerpen: Een duidelijke omlijning van het begrip „verkoopkosten", waarbij een scheidslijn wordt getrokken tussen verkoop- en fabricagekosten; inventarisatie der verkoopkosten aan de hand van de uitgaven der verstreken jaren, gegroepeerd naar kostensoort; localisatie naar calculatie-object waarbij een omschrijving wordt gegeven van dit laatste begrip; de delingcalculatie, welke in principe door schr. wordt verworpen; localisatie naar bedrijfsorganen; nacalculatie, partiële creditering en seizoencorrecties; de toepassing van variabele, vaste en gedeeltelijk vaste budgetten.

B a VI 21

Maandblad voor Bedrijfsadministratie 51, No. 601, April 1947

524.3

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

L'organisation des rapports des travailleurs avec l'entreprise

Delsinne, Leon — Een rede van een Belgische oudminister ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Comité National Belge de l'Organisation Scientifique. Hij doet enkele grepen uit de geschiedenis van de emancipatie van de arbeider, toegespitst op de ontwikkeling in België. Daarna worden enkele huidige aspecten van dit vraagstuk naar voren gebracht. De houding van verschillende politieke en sociale groepen in België t.o.v. het probleem wordt aan de hand van citaten uiteengezet. Spreker bepleit in het algemeen belang een juiste houding van het bedrijfsleven in deze.

B a VII 1

Organisation Scientifique 21, No. 3, Maart 1947

38

De betekenis van de salaris- en loonsverhogingen voor de pensioenfondsen

Smits, J. P. H. — De sedert de bevrijding toegekende verhogingen van lonen en salarissen hebben de pensioenfondsen voor ongekende moeilijkheden geplaatst. Schr. behandelt enkele grondslagen van de pensioenverzekering en gaat aan de hand daarvan na welke problemen door de oorlogsomstandigheden zijn gerezen. Tenslotte worden enkele suggesties aan de hand gedaan om tot een oplossing van de moeilijkheden te geraken.

B a VII 3

Economisch Statistische Berichten No. 1552, 26 Februari 1947

37

Het psychotechnisch aspect van de verbijzondering van de arbeid

Vries, F. de — Schr. gaat uit van drie begrippen van Karl Bücher: differentiatie, specialisatie en arbeidssplitsing. In de eerste plaats wordt een psychologisch-historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de differentiatie. Hieruit valt af te leiden dat de menselijke geest bij differentiatie niet altijd is gebaat. Uit de volgende beschouwingen over de invloed van specialisatie en arbeidssplitsing blijkt echter dat de toepassing van deze verbijzondering van de arbeid door de individuele arbeiders op verschillende wijze zal kunnen worden ondergaan.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency 9, No. 12, 1946

013:02

Opleiding van hoger personeel in Amerika en Engeland

Hendriks, J. A. — Schr. bespreekt het belangrijke maatschappelijke probleem van de schaarste aan bekwaam hoger leidinggevend personeel aan de hand van een

bespreking van oplossingen, die men in Engeland en Amerika hiervoor heeft gevonden. Bedoeld worden de cursussen, die voor zakenlieden en employe's tijdens de oorlog aan de Amerikaanse universiteiten zijn georganiseerd. Het programma en de werkwijze van deze cursussen worden systematisch besproken.

B a VII 7 *Tijdschrift voor Efficiëncy en Documentatie* 16, No. 11, 1946 32-8

De taak der bedrijven bij vakopleiding

Hardebeck, G. C. M. — Schr. geeft een korte uiteenzetting van de oprichting en de groei van de Stichting Bemetal, die samenwerkt met de Stichting van de Arbeid. De opleiding, welke door de stichting rechtstreeks wordt behartigd, geschiedt geheel in en door de ondernemingen zelf. Met de stichting Bemetal is schr. van mening, dat in het algemeen de ambachtsschool het aangewezen vooropleidingsinstituut is voor de toekomstige vakman. Uitvoeriger wordt ingegaan op de z.g. versnelde vooropleiding, waarbij schr. uitgaat van het prae-advies van F. C. M. Hagener voor de Efficiëncy-dagen in November 1946 en citaten daaruit aanhaalt. De resultaten van de werkzaamheden van de Bemetal zijn zeer gunstig te noemen.

B a VII 7 *De Industrie* 2, No. 3, 1 Februari 1947 32

Hoe kunnen wij beter personeel krijgen?

Ellis, R. W. — Schr. gaat in dit artikel een beproefd programma, dat de ondernemer behulpzaam kan zijn bij het uitzoeken van de meest gewenste arbeiders en dat het aantal personeelsmutaties zal verminderen. Eerste voorwaarde tot een behoorlijk functioneren van een personeelsafdeling is, dat de directie haar een gezond selectieprogramma verschaft, gebaseerd op een uitgebreide specificatie van elke arbeid en op een serie intelligentieproeven om te kunnen onderzoeken of de sollicitanten aan de minimum-eisen voldoen. Met een voorbeeld wordt geïllustreerd hoe de werkzaamheden geïllustreerd kunnen worden. Een specificatie van iedere klasse moet gebaseerd zijn op gemeenschappelijke factoren der verschillende functies onder deze klasse gerangschikt. In de tekst zijn voorbeelden van de schema's opgenomen.

B a VII 1 *Bedrijfseconomische Mededelingen uit het Buitenland* 1, No. 1, 1946/'47 319

Loonwaardering met gegarandeerde prestatietoelag

Coops, H. H. — Langzamerhand is een antipathie ontstaan tegen het tariefstelsel, dat in dit artikel wordt omschreven. Naast een vast basisloon ontvangt de werknemer een beloning voor individuele prestaties. De wijze, waarop deze beloning tot stand komt wordt uitvoerig behandeld. Tot slot somt schr. de voordelen van dit systeem op.

B a VII 2 *Tijdschrift voor Efficiëncy en Documentatie* 16, No. 12, 1946 373-6

Incentive Bonus

Dutch, William H. — Het is moeilijk een bonus aan het *gehele* personeel te geven en toch de productiekosten te verlagen. Bespreking van bonus-stelsels voor de directe arbeid, de indirecte arbeid en de staf.

B a VII 3 *The Factory Manager* XV, No. 152, December 1946 373-8

Invoering van een vast jaarloon-garantieplan

Suiders, J. L. — Voor de komende generatie zal het jaarloon een strijdleuze van de arbeid en een nationaal streven worden; het geval in de Amerikaanse staalindustrie in 1944 legde in het bijzonder de nadruk op het belang van dit onderwerp. Schr. meent, dat gezonde conclusies betreffende een vast loon van belang zijn zowel voor werkgevers als voor werknemers. Het betreft hier een probleem, dat beschouwd dient te worden als een gelegenheid tot samenwerking van arbeiders en ondernemers. Dit artikel biedt in de eerste plaats de meest nuttige voorstellen gedaan naar aanleiding van de speciale ondervinding van het Amerikaanse bedrijfsleven. Vervolgens bespreekt schr. tal van andere overwegingen, die een bepaalde onderneming in aanmerking dient te nemen bij de beslissing of een jaarloon mogelijk en wenselijk is. Aan het slot van het artikel geeft schr. een aantal conclusies. Naast de financiële rechtvaardiging van de garantie is de belangrijkste kwestie het in overweging nemen van de mogelijke reacties der arbeiders op een jaarloonplan.

B a VII 3 *Bedrijfseconomische Mededelingen uit het Buitenland* 1, No. 1, 1946/'47 373-2